

UDK:644.6(075)

**TABIY SUVLARNI TEMIR KUPOROSI YORDAMIDA
KOAGULYATSIYALAB TOZALASH JARAYONIGA TA’SIR
KO’RSATADIGAN OMILLARNI ANIQLASHNI TADQIQ QILISH.**

A.Mirzayev, X.B.Artikboyev

Samarqand davlat arxitektura-qurulish universiteti

Annotatsiya Bu ilmiy maqolada O‘zbekiston sharoitidagi tabiiy loyqa suvlarni temir kuporosi yordamida koagulyatsiyalab tozalash jarayoniga ta’sir ko‘rsatadigan omillar, koagulyant ulushi 20 mg/l dan 80 mg/l bo‘lganda ishqorning zaruriy ulushi 1,75 dan 4,0 gacha bo‘lishi tadqiq qilingan.

Abstract In this scientific article, the factors that influence the process of coagulation and purification of natural cloudy waters using iron oxides in Uzbekistan, the necessary percentage of alkali is from 1.75 to 4.0 when the coagulant content is 20 mg/l to 80 mg/l. has been studied.

Kalit so‘zlar: tabiiy loyqa suv, pH, temir kuporosi, koagulyatsiya, reagent, kislorod, ishqoriylik, miqdor,.

Kirish: Mamlakatimiz iqtisodiyotining bozor munosabatlariga o‘tish natijasida shahar va qishloqlarda ko‘plab yangi korxonalar paydo bo‘lmoqda. Ularning faoliyat ko‘rsatishi uchun ma’lum miqdorda suv kerak bo‘ladi, suvdan foydalanish natijasida suvning ifloslanishi, ya’ni ifloslangan suvlar paydo bo‘ladi. Bu tabiiy loyqa suvlarning miqdori va tarkibiy sifat ko‘rsatkichlari turlicha bo‘lishligi tabiiydir. Bu tabiiy loyqa suvlarning tarkibida har xil o‘lchamli, organik va noorganik ifloslantiruvchi moddalar mavjud. Shu sababli, bunday tarkibli tabiiy loyqa suvlarni tozalash uchun ixcham, o‘z-o‘zini tozalay oladigan, foydalanishda qulay va ishlashi ishonchli bo‘lgan qurilmalarni ishlab chiqish mamlakatimizdagi ekologik holatni barqarorlashtirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan dolzarb muammodir. Tabiatning ekologik muvozanatini saqlash, ochiq suv havzalarini turli xil ifloslanishlarini oldini olishda tabiiy loyqa suvlarni tozalashning sifatini oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tabiiy loyqa suvlarni tozalashda mexanik va fizik-kimyoviy usullardan foydalaniladi. Tozalash usullarini va inshootlarini tanlashda tozalash darajasi, suv o‘tkazish qobiliyati, cho‘kmalarga ishlov berish usullari, tabiiy loyqa suvlarning tarkibi, mahalliy shart-sharoitlar va iqtisodiy ko‘rsatkichlar inobatga olinadi.

Odatda ishlatilib kelinadigan tabiiy loyqa suvlarni tozalash texnologiyasi kolloid o‘lchamga ega iflosliklarni, kolloid va erigan holdagi moddalarni ajratilishini ko‘zda tutadi. Bu ketma-ketlik tozalash uchun qulay sharoit yaratadi. Shuning uchun ham o‘rta va katta tozalash shaxobchalarida shartli ravishda panjaralar, qumtutkichlar, tindirgichar qo‘llaniladi. Har bir uslub o‘ziga xos tozalash qobiliyatiga ega. Demak, tabiiy suvlarni temir kuporosi yordamida koagulyatsiyalab tozalash jarayoniga ko‘rsatadigan omillarni aniqlashni tadqiq qilish ham o‘ta dolzarb ilmiy tomondan o‘rganiladigan zamon talabi masalasidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Tabiiy loyqa suvni tozalash texnologik sxemsini tanlash – uning tarkibida turli xil ifloslantiruvchi moddalar borligi, ularning qiymatlari turlicha bo‘lishligi hamda tozalanadigan suvning miqdori, tozalashga kelib tushish rejimining notekisligi, suvning tozalanish darajasiga qo‘yiladigan talablar turlicha bo‘lganligi va shu kabi sabablarga ko‘ra, ancha murakkab va dolzarb masaladir; hozirgi sharoitda, mamlakatimizning aholi maskanlari va sanoat tabiiy loyqa suvlarni tozalash uchun ularni tozalashning klassik uslublarini qo‘llash sanitar ekologik talablarni qanoatlantira olmaydi va iqtisodiy jihatdan o‘zini oqlay olmaydi;

Yangi aholi maskanlari va sanoat korxonlari uchun mamlakatimizda qurilishi lozim bo‘lgan tozalash inshootlarining unumdorligi katta bo‘lmaganligi va tozalash samaradorligi yuqori bo‘lishligini ta‘minlash maqsadida mahalliy sharoitlarga mos, ixcham va yuqori samarali suvni tozalash texnologiyalarini va qurilmalarini ishlab chiqish hozirgi kunda o‘ta dolzarb muammodir; mahalliy sharoitlarga mos, ixcham va yuqori samarali suvni tozalash texnologiyalari va qurilmalarini ishlab chiqishning maqsadga mos yo‘nalishlaridan biri tabiiy loyqa suvni reagentlar yoki elektrokimyoviy usulda tozalashdir.

Tabiiy loyqa suvlarni temir kuporosi yordamida koagulyatsiyalab tozalash jarayonini akademik L.A.Kulskiyning izohlashicha, bu holatning sababi, zarrachalar mustahkamligining keskin pasayishi va ko‘plab koagulyatsiya markazlarining paydo bo‘lishligidir. Bir paytning o‘zida ko‘plab bunday markazlarning paydo bo‘lishi, juda ko‘p mayda va qiyin chiquvchan momiqlarni paydo qiladi va bunda yirik momiqlar paydo bo‘la olmaydi. Shu sababli ham tabiiy loyqa suvlar cho‘kish yoki suv yuzasiga qalqib chiqish jarayonining samarasi kamayib ketadi va uning tozalanishi qiyinlashadi. Yana shu narsa ma‘lum bo‘ldiki, tabiiy loyqa suv temir tuzlari yordamida koagulyatsiya qilinganida, suvning anionli tarkibining ta‘siri alyuminiyli tuzlarnikiga qaraganda kamroq seziladi. Aynan, shunday holat Kislovogod shahri tabiiy loyqa suvlarni tozalashda o‘z isbotini topdi. Bu shahar oqovasining tarkibida sulfatlar miqdori ko‘p (240 mg/l gacha) va yuqori ishqorli (6-7 mmol/l) bo‘lganidan xabar beradi.

Ilmiy tadqiqotning metodologiyasi bu olingan tajriba ma‘lumotlari asosida loyqa suvlarni temir kuporosi yordamida koagulyatsiyalab tozalash uslubini tahlili va amalda qo‘llash.

Natijalar va muhokama.

O‘zbekiston sharoitidagi tabiiy loyqa suvlarni temir kuporosi yordamida koagulyatsiyalab tozalash jarayoniga ta‘sir ko‘rsatadigan har xil omillarning ta‘siri ko‘rsatilgan.

1-rasm. Tabiiy loyqa suvlarni temir kuporasi yordamida koagulyatsiyalab tozalash ko‘rsatkichlari.

1. Tinitilgan suvning erigan kislorod 1,5 mg/l bo‘lgandagi KKE o‘zgarishi;
2. Tinitilgan suvning erigan kislorod 8,0 mg/l bo‘lgandagi KKE;
3. Filtratdagi temirning miqdori, erigan kislorod 1,5 mg/l bo‘lgandagi;
4. Filtratdagi temirning miqdori, erigan kislorod 8,0 mg/l bo‘lgandagi.

Bu hollarda suv koagulyatsiyalashdan so‘ng 2 soat davomida tinitilgan.

Reagentning turini tanlashga bu reagentlarning qo‘llanish joyiga nisbatan bo‘lgan masofa ham ta‘sir ko‘rsatadi. Bizning fikrimizcha, reagentlarni temiryo‘l transportida tashish masofasining 300 m dan 900 m gacha ko‘payishi, suv tozalash shaxobchasining quvvatiga qarab, ekspluatatsiya harajatlarini 1% gacha oshishiga sabab bo‘ladi. Suv o‘tkazish qobiliyati 10 dan 100 mingni tashkil qilgan tabiiy loyqa suvlarni fizik- kimyoviy tozalash inshootlari shaxobchasida, reagentlarga sarflanadigan xarajatlar yillik umumiy ekspluatatsiya xarajatlarning 18,6-39,6% gacha tashkil qiladi.

Tabiiy loyqa suvlarni koagulyatsiyalash jarayoni samaradorligiga, bu tabiiy loyqa suv ishqoriyligi undagi bikarbonat va karbonat ionlarining miqdori ta‘sir ko‘rsatadi. Bu ionlarning ahamiyati shundaki, ular koagulyant gidrolizlanishida paydo bo‘ladigan vodorod ionlarini neytrallaydi.

Past ishqoriylik sharoitida bikarbonat va karbonatlar ionlarining ta‘sirini neytrallashtirish uchun yetarli bo‘lmaydi va gidroliz reaksiyasining muvozanati reaksiyaning chap tomoniga siljiydi natijada suvda reaksiyaga alyuminiy yoki temir ionlari kirishmay qoladi.

Laboratoriya sharoitida biz tomonimizdan olib borilgan tajribaviy tadqiqotlar natijasida tabiiy loyqa suvlarni temir sulfati koagulyanti va PAA yordamida tozalash jarayoniga ishqoriylikning ta‘sirini o‘rganishi natijasida shuni aniqladilarki, suvning eng samarali tozalanishi, ishqoriylikning 1-25 mmol/l bo‘lganida yoki dastlabki

ishqoriylik 3 mmol/l ga teng holida kuzatildi.

Quyida biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqotlar natijasida olingan ishqoriylikning qiymatlari keltirilgan.

Koagulyant ulushi, mg/l 20 40 60 80

Ishqorning zaruriy ulushi

Ee203..... 1,75 2,50 3,25 4,0

AiO3..... 2,20 3,40 4,60 5,80

Tabiiy loyqa suvni tozalashda, uch valentli temir tuzlarining ulushlari alyuminiynikiga qaraganda katta ya’ni, 80-100 mg/l bo’lganligi (AI2 O3 niki 30-40 mg/l ni tashkil qiladi) sababli ular asosan manfiy zaryadlangan anionlar bilan reaksiyaga kirishadi. Suvdagi SO₄ va CG anionlarining yuqori miqdori omillar paydo bo’lishi jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Alyuminiyli koagulyantni qo’llash kam samara berdi. Temir xloridli esa (uning ulushi 100-120 mg/l) tabiiy loyqa suvlarni KBE ni 85% ga, KKE ni esa, 73% ga pasaytirish imkonini berdi.

Koagulyant sifatida ohak eritmasining qo’llanilishi, tabiiy loyqa suvning qattiqligini pasaytirish mumkin, chunki, bunda kalsiy va magniylarning miqdori kamayadi. Koagulyant sifatida kationli polielektrolitlarning qo’llanilishi ishlov berilayotgan tabiiy loyqa suvlarning tuzlilik daraasini o’zgartirmaydi. U yoki bu mineral koagulyantlarni tanlash shuningdek, tozalashning samaradorligi suvning vodorod ko’rsatgichi pH ga bog’liq. Chunki koagulyantlar, o’zlarining kam eriydigan gidrooksidlar paydo qilish optimal darajasiga ega. Alyuminiy tuzlari pH 6,5 – 7,5 bo’lganida yaxshi ta’sirga ega. Bundan yuqori ko’rsatgichda suvda eriydigan alyuminatlar paydo bo’lishi mumkin. Uch valentli temir tuzlari pH = 6,0 - 11,0 ikki valentli esa pH Alyuminiy tuzlari pH = 7,5 – 11,0 oraliqlarida yaxshi samara beradi. pH ning bu qiymatlari gidroliz jarayonining to’liq amalga oshishi va eruvchanlikliyligini kam qiymatini ta’minlaydigan gidrooksidlarning paydo bo’lishini kafolatlaydi.

Koagulyant turini tanlash tabiiy loyqa suvni tozalash uchun qabul qilinadigan fizik-kimyoviy texnologik tizim turi, shakli va iqtisodiy ko’rsatgichlarga bog’liq xolatda amalga oshiriladi. Misol uchun oqovani tozalashda paydo bo’ladigan cho’kmalarni kuydurish usuli bilan ishlov berish nazarda tutulgan xollarda koagulyant sifatida ohak foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki, cho’kma kuydurulganida cho’kma tarkibidagi ohak o’zining reyaksiyaga kirishish, ya’ni koagulyatsiyalash qobiliyatini tiklaydi va undan suvni tozalashda qaytadan foydalanish mumkin. Agar suvni flotatsiyalashga to’g’ri keladigan xolatlarda esa koagulyant sifatida alyuminiy tuzlari yoki kationitli flokulyantlardan foydalanish ma’qul. Chunki ular koagulyatsiya jarayonida temir va kalsiy tuzlarinikiga qaraganda ancha yengil yirik momiqlar paydo qiladi va flotatsiya jarayoni amalga oshirish osonlashadi va arzonlashadi eng arzon

kaogulyant temir sulfatdir. Bu koagulyantning qo‘llanilishi tabiiy loyqa suvlarning sifati va vodorod ko‘rsatgichining qiymatiga bog‘liq.

Xulosa. Tabiiy suvlarni temir kuporasi yordamida koagulyatsiyalab tozalash bajarilgan ilmiy ish natijalari quydagi xulosalarni keltirib chiqaradi:

- Suv o‘tkazish qobiliyati 10 dan 100000 tashkil qilgan tabiiy loyqa suvlarni bu usulda tozalash, reagentlarga sarflanadigan xarajatlarni 18,6-39,6 % cha kamaytiradi.
- Uch valentli tuzlari $\text{pH} = 6,0 - 11,0$ ikki valentlisi esa $\text{pH} = 7,5 - 11,0$ oraliqlarda yaxshi samara berishi hamda gidroliz jarayonini to‘liq amalga oshishi va eruvchanlikliyligini kam qiymatini ta‘minlaydigan gidrooksidlarining paydo bo‘lishini kafolatlanganligini tadqiqatlar natijasida isbotlandi.

ADABYOTLAR RO‘YXATI

1. Kulsy, L. A., Smirnov, O. P., & Yakubov, K. A. (1983). Determination of an optimum coagulant dose with the phase-dispersed state of impurities. *KHIM. & TEKH. VODY.*, 5(2), 258-261.
2. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Artikboyev, X. (2023). Wastewater from industrial enterprises of the republic of uzbekistan. Interpretation and researches, 2(3).
3. Нодиров, Д. М., Уралов, Б. Р., & Мирзаев, А. Б. (2023). Влияние формы русла реки на гидравлическое сопротивление при математическом моделировании русловых процессов. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(1), 117-124.
4. Мирзаев, А. Б., & Якубов, К. А. (2018). Исследование геометрических характеристик механических смесителей. In *Социально-экономическое развитие городов и регионов: градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение города* (pp. 541-546).
5. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Axmedova, F. (2023). Requirements for the degree of wastewater treatment of textile enterprises of the republic of uzbekistan. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 99-101.
6. Mamarakhmonov, M., Kodirov, A., Askarov, I., & Elmurodov, B. (2022). Quatic chemical study of the synesis reaction of n, n'-bis (α -cyanisopropil) ethylenediamine. *Главный редактор*, 45.
7. Jurayev, O., & Sobirova, D. (2019). Water softening with reverse osmosis and ultrafiltrations. *Problems of architecture and construction*, 2(2), 78-80.
8. Alladustov, U. B., Qodirova, A. U., & Jumanov, O. (2022). Analysis of methods of treatment of sediments produced in purification of natural water. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(6), 87-92.
9. Мирзаев, А. Б., & Якубов, К. А. (2017). Влияние критерия кэмп на величину дзета-потенциала коагулированной и некоагулированной воды. In *энергоэффективность, ресурсосбережение и природопользование в городском хозяйстве и строительстве: экономика и управление* (pp. 53-58).
10. Yakubov K., Artikboyev X., G'offorov B. Shahar oqova suv tarmoqlari ishonchliligini taxlil qilish. *GOLDEN BRAIN*, vol. 1 No. 1 (2023): *GOLDEN BRAIN*, 1(1), 171–175. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1174>
11. Krutov, A., Norkulov, B., Nurmatov, P., & Mirzaev, M. (2020, July). Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012064). IOP Publishing.